

CZU: 347.991:341.231.14-053.2:343.82

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642234>

(NE)RESPECTAREA DREPTURILOR COPIILOR ÎN SISTEMUL PENITENCIAR PRIN PRISMA JURISPRUDENȚEI CtEDO

POZNEACOVA Veronica

Specialist Departamentul Relații Internaționale,
Oficiul de Proiecte și Granturi, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0003-0762-5049

Conducător științific BOTNARU Stela

doctor în drept, conferențiar universitar,
prodecan Facultatea de Drept
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-9739-4338

***Summary.** The institution of legal protection of human rights was established to guarantee equal human rights' protection to all people. The children represent the most vulnerable group in criminal justice. Actually, the Republic of Moldova does not guarantee full respect for the rights of children in the penitentiary system. In this study we analyze the cause of I. E. v. Republic of Moldova application no. 45422/13 decision of 26 May 2020, final of 26.08.2020, generated by the physical and sexual abuse of the applicant in detention and the effective non-investigation of these abuses, the examination of the current situation of the realization of the rights of children in detention and the proposing of recommendations to ensure more effective the rights of minors deprived of liberty.*

***Keywords:** child, juvenile justice, human rights, violence, abuse*

Introducere

În jurisprudența sa, CtEDO a reafirmat că interzicerea torturii și a tratamentului sau a pedepselor inumane ori degradante reprezintă un drept absolut, care nu poate fi restrâns. Articolul 3 din Convenție garantează una dintre valorile fundamentale ale societăților democratice. Într-adevăr, interzicerea torturii și a tratamentului sau a pedepselor inumane ori degradante reprezintă o valoare a civilizației, strâns legată de respectarea demnității umane. Chiar și în cele mai dificile situații, precum lupta cu terorismul și criminalitatea organizată, Convenția interzice în termene absolute tortura, tratamentul inuman și degradant. Articolul 3 nu permite excepții, iar în baza Articolului 15 § 2 nici o derogare de la acesta nu este permisă, chiar în situația în care, o urgență publică amenință viața națiunii. [1]

În pofida interdicției absolute a aplicării torturii, tratamentului inuman și degradat, pedepsei inumane și degradante, cât și a jurisprudenței dezvoltate, în perioada anilor 1997-2020 CtEDO a constatat 142 de violări (23%), a articolului 3 în hotărârile contra Republicii Moldova. În cadrul studiului dat, ne propunem să analizăm decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare, CtEDO) în

cauza I.E. c. Republicii Moldova, cererea nr.45422/13 , decizie din 26 mai 2020, definitivă din 26.08.2020 [2], generată de către abuzul fizic și sexual asupra reclamantului în detenție și neinvestigarea efectivă a acestor abuzuri, examinarea situației actuale a realizării drepturilor copiilor în detenție și elaborarea recomandărilor pentru asigurarea mai eficientă a respectării drepturilor minorilor condamnați la privațiune de libertate.

Principiile generale. Conținutul art. 3 sub aspect material. Curtea reiterează că Articolul 3 coroborat cu obligația generală a Statului în baza Articolului 1 din Convenție de a „*recunoaște oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în ... Convenție*” impune Statele să ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele aflate sub jurisdicția lor nu sunt supuse relexor tratamentelor, inclusiv maltratărilor comise de către persoanele fizice. [2, §38] Înaltă Curte subliniază importanța obligației pozitive a statului de a împiedica comiterea maltratărilor de către persoanele fizice. Această obligație pozitivă reiese din caracterul absolut al dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman și degradant și determină necesitatea implementării de către autoritățile statele a măsurilor necesare, de natură să împiedice supunerea persoanelor la tortură sau la tratamente ori pedepse inumane sau degradante. Responsabilitatea statului poate fi angajată pentru o protecție necorespunzătoare a persoanelor aflate sub jurisdicția lor, sau atunci când autoritățile statale nu au luat măsurile rezonabile pentru a împiedica materializarea unui risc de rele tratamente, pe care ele îl cunoșteau sau ar fi trebuit să-1 cunoască [3, § 115-116].

Altfel spus, instanța europeană a extins obligațiile impuse de art. 3 statelor contractante în raporturile dintre particulari, mai ales atunci când este vorba despre copii sau persoane vulnerabile; aceste persoane trebuie să se bucure în mod deosebit de protecția autorităților statului, sub forma unor măsuri de prevenire eficace, care să le pună la adăpost de atingerile ce pot fi aduse integrității lor fizice și morale. [4, p. 236] Responsabilitatea statului în acest caz se manifestă prin neintervenția promptă cu scopul împiedicării relexor tratamentelor. Importanța acestei obligații pozitive a fost reiterată de către Înaltă Curte în cauzele printre care Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania [5, §§ 121 și 123], Z și alții v. Marii Britanii [6, § 73], O’Keeffe v. Irlandei. [7, § 144]

Înaltă Curte a subliniat faptul că măsurile implementate de stat trebuie să ofere o protecție eficientă, în special în privința copiilor și a altor persoane vulnerabile, și să includă pași rezonabili pentru prevenirea maltratărilor despre care autoritățile cunoșteau ori trebuiau să cunoască. [2, §39] Această obligație pozitivă nu apare în toate cazurile. La calificarea încălcării sub aspect material al Convenției prin aplicarea relexor tratamentelor de către persoanele fizice Curtea evaluează, dacă statul cunoștea sau trebuia să cunoască despre pericolul existent.

În cazul victimelor copii sau a persoanelor din grupuri social-vulnerabile acest prag este unul mai înalt și determină implementarea unui șir de acțiuni mai largi pentru a proteja aceste grupuri de persoane.

În aceste circumstanțe, **absența oricărei implicări directe a statului** în acte de violență care sunt suficient de grave pentru a fi calificate ca tortura, tratament inuman și degradant și cad sub incidența art. 3 din CEDO, **nu scutește statul de obligațiile care îi revin în temeiul acestei dispoziții**. Această obligație pozitivă ar trebui interpretată astfel încât să nu impună o sarcină excesivă autorităților, asigurându-se prin sistemul juridic că tratamentul inuman sau degradant nu va fi niciodată aplicat de persoane. [2, §40] Pentru a califica încălcarea art. 3 în aceste cazuri Curtea evaluează: 1) probabilitatea survenirii riscului, căruia a fost supusă victima; 2) informarea/cunoașterea autorităților statului despre posibilitatea survenirii riscului respectiv; 3) implementarea măsurilor eficiente pentru prevenirea aplicării relelor tratamente de către persoanele fizice. Prin urmare, această obligație pozitivă nu are un caracter absolut și se apreciază de Înalta Curte în fiecare caz aparte.

Conținutul art. 3 sub aspect procedural. Din exigențele articolul 3 reiese obligația pozitivă a statului de a efectua o anchetă oficială eficientă cu privire la orice presupusă maltratare, chiar dacă un astfel de tratament a fost comis de către persoane fizice. Pentru ca o anchetă să fie considerată „eficientă”, aceasta trebuie să determine circumstanțele cauzei, să identifice făptuitorul, ca acesta să fie tras la răspundere penală. [2, §41] În cadrul investigației, autoritățile trebuie să efectueze o cercetare completă și obiectivă a tuturor circumstanțelor cauzei, să realizeze toate acțiunile procesuale necesare, în special audierea victimei, a martorilor, efectuarea expertizei psihologice și a celei medico-legale, pentru a confirma sau a infirma faptul comiterii infracțiunii. În viziunea Curții este inadmisibilă fondarea deciziei de refuz de pornire a urmăririi penale doar pe declarațiile reprezentanților autorităților fără evaluarea altor probe pertinente, concludente și utile. Remarcăm că obligația de investigare a relelor tratamente nu este una de rezultat, ci de mijloc, [2, §41] fiind evaluată eficiența acțiunilor autorităților în cadrul dosarului penal, ci nu identificarea făptuitorului în sine.

Trebuie să remarcăm faptul că absența plângerii oficiale ale victimei de aplicare a relelor tratamente, situația fiind cunoscută de către autorități, *ipso facto* generează obligația pozitivă a statului de investigație oficială a relelor tratamente, obligație dictată de către exigențele art. 3 din Convenție. [2, §42] Obligația investigării maltratărilor din oficiu este generată de gravitatea actelor contrare art. 3 și a vulnerabilității sporite a victimei torturii, tratamentului inuman și degradant.

Aprecierea Curții. Încălcările constatate. Curtea constată că, deși reclamantul a fost învinuit în comiterea unui omor, acesta nu fusese condamnat la momentul

arestului său și a plasării în Penitenciarul nr.13. Ca copil arestat pentru prima dată, acesta se afla într-o poziție deosebit de vulnerabilă. Presupusa sa dizabilitate mentală în mod evident agrava vulnerabilitatea minorului. Cu toate acestea, reclamantul a fost plasat într-o celulă cu alți cinci deținuți care fuseseră condamnați de prima instanță pentru infracțiuni grave precum omor și violență sexuală. În opinia Curții, plasarea reclamantului în celulă cu 4 minori condamnați pentru infracțiuni cu caracter sexual a determinat un risc de maltratare a reclamantului. [2, §43] Această acțiune a autorităților contravine standardelor universale și regionale, în special celor expuse în Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela),[8] Ansamblul regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing),[9] Convenția cu privire la Drepturile Copilului, [10] Recomandarea Comitetului de Miniștri ai Statelor Membre, referitoare la Regulile Penitenciare Europene REC(2006)2.[11]

Regula repartizării separate a deținuților preventivi de cei condamnați este reglementată în legislația națională de către art. 205 din Codul de Executare[12]. Articolul 205 a avut același conținut în redacția din anul 2012, [12] ceea ce arată încălcarea de către autorități a prevederilor Codului de Executare la plasarea minorului în arest preventiv. Constatăm că prin plasarea minorului în arest preventiv în celulă cu 4 condamnați minori, administrația instituției penitenciare a încălcat atât standardele universale și regionale, cât și prevederile legislației naționale, care reglementează condițiile repartizării deținuților.

În altă ordine de idei, menționăm că primul colaborator, care a observat semnele maltratării reclamantului a fost gardianul, care l-a întrebat despre originea vătămarilor. În pofida relatării despre viol de către victimă, autoritățile nu au întreprins acțiuni rezonabile pentru a acorda asistență medicală și psihologică victimei și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor. Aflarea despre săvârșirea infracțiunii de viol asupra reclamantului nu a determinat implementarea acțiunilor reglementate de către legislația în vigoare de către autorități, care au fost respectate doar aparent. În cadrul discuțiilor ulterioare cu reclamantul au fost prezenți directorul penitenciarului și psihologul, acestea însă nu au fost urmate de consiliere psihologică necesară și nici de tragerea la răspundere penală a codeținuților, ceea ce reprezintă încălcarea standardelor universale și regionale.

Înalta Curte a subliniat că la 9 octombrie 2012, medicul Penitenciarului 13 a confirmat prezența vătămarilor corporale la reclamant. În pofida invocării de către victimă a faptului alunecării în celulă ca sursă de origine a vătămarilor, autoritățile ar fi trebuit să fie atente, având în vedere vulnerabilitatea sa, la posibilitatea abținerii de la depunerea plângerii pe motivul temerii de represalii.

După ce gardianul a aflat despre faptul că minorul este victima violenței, acesta nu a informat superiorii despre cele întâmplate. [2, §44] În acest context, autoritățile din start au ignorat aplicarea relexor tratamente față de minor, în pofida gravității suferințelor victimei. Tortura sub formă de viol este considerată cea mai gravă formă de maltratare, întrucât determină apariția atât a suferințelor fizice și psihice ce depășesc pragul de gravitate a torturii, cât și implică înjosirea demnității persoanei și imposibilitatea raportării abuzului către autorități.

Ineficiența măsurilor întreprinse de către autorități, care ar trebui să reprezinte un factor puternic de descurajare a codeținuților în aplicarea ulterioară a relexor tratamente, a determinat repetarea maltratării cu o săptămână mai târziu. Doar după maltratarea repetată a fost pornită o anchetă oficială. În acest context, Curtea reiterează importanța principiul pornirii urmării penale în cazul prezenței semnelor de maltratare chiar și în absența unei plângeri oficiale, obligație pozitivă, care a fost încălcată în cauza analizată. [2, §45] Prin urmare, inacțiunea autorităților a determinat, pe de o parte, abuzul sexual și aplicarea violetei fizice față de un copil în detenție, care a fost provocată prin încălcarea regulilor de plasare a minorului în arest preventiv în celulă, iar, pe de altă parte, repetarea maltratării reclamantului din cauza netransferării victimei în altă celulă și neefectuarea unei anchete oficiale pe motivul comiterii violului și maltratării. Statul nu a executat obligația pozitivă de a garanta respectarea drepturilor persoanei deținute în custodia statului, în special a dreptului la integritatea fizică și psihică și a dreptului de a nu fi supus relexor tratamente, ceea ce a determinat aplicarea relexor tratamente și a abuzului sexual de către codeținuți.

Printre încălcările sub aspect procedural constate de către Înalta Curte se numără: prezența informației incomplete la examinarea medicală, neefectuarea audierii medicului, care a examinat reclamantul, refuzul de pornire a urmării penale bazat pe concluzie medicală incompletă, nepornirea urmării penale din oficiu și nici după depunerea plângerii oficiale, cercetarea penală și judecarea cauzei, care a durat mai mult de 5 ani, după maltratarea propriu zisă. Curtea concluzionează că modul de investigare a maltratării reclamantului în custodia statului, inclusiv întârzierile datorate faptului că autoritățile nu au intervievat un medic la momentul potrivit și incapacitatea lor de a răspunde la semne evidente de maltratare (inclusiv până la depunerea unei plângeri oficiale)–împreună cu o perioadă lungă de examinare a cauzei în instanța de judecată a determinat constatarea încălcării obligației pozitive a statului de a investiga relexor tratamente și încălcarea art. 3 din Convenție sub aspect procedural. [2, §47-54]

Principii generale de aplicare a art. 5 alin. (1) din Convenție

Curtea reiterează că articolul 5 din Convenție, împreună cu articolele 2, 3 și 4, ocupă un loc dominant în cadrul drepturilor fundamentale, care protejează

securitatea fizică a individului, care are o importanță crucială. Scopul principal al art.5 este prevenirea lipirii arbitrare și nemotivate de libertate. [2, §59] Importanța dreptului la libertate și siguranță constă în garantarea libertății individuale prin interdicția privațiunii de libertate ilegală și nefondată, cât și prin prevenirea abuzului de drept de către autorități.

Revenind la aprecierea detenției de către Curtea Europeană în cauza I.E. c. Republicii Moldova, aceasta a remarcat că orice situație în care persoana este privată de libertate trebuie să fie prevăzută de către alin. (1) lit. a-f din CoEDO, ca fiind o excepție de la garantarea dreptului la libertate și siguranță. Plus, această privațiune de libertate trebuie să fie una „legală”, iar sintagma „în conformitate cu procedura prevăzută de lege” prevăzută de către articolul 5 alineatul (1) se referă la prevederile legislației naționale, instituind obligația pozitivă a statului de a respecta propriile norme materiale și procesuale. De regulă interpretarea și aplicarea legislației interne intră în competența autorităților naționale, în special a instanțelor de judecată. Cu toate acestea, în cazurile în care reclamantul invocă încălcarea art. 5 alin. (1) din Convenție Curtea este în drept să verifice respectarea legislației naționale. [2, §60]

Aprecierea Curtii. În cauza I.E. v. Republica Moldova Înalta Curte a constatat că procurorul din momentul pornirii urmăririi penale a cunoscut despre presupusele acțiuni ale inculpatului. Cu toate acestea, au fost pornite 3 dosare penale, iar faptele incriminate în dosarele penale 2 și 3 au fost descrise în primul act de pornire a urmăririi penale. La solicitarea prelungirii arestului preventiv în cadrul dosarului nr. 2 procurorul a făcut trimitere la învinuirea în comiterea infracțiunii de omor. În plus, pornirea dosarelor penale 2 și 3 corespunde cu perioada expirării termenului maxim de arest preventiv, care putea fi aplicat inculpatului minor, ceea ce subliniază elementul de rea-credință a autorităților. Pornirea a două dosare penale în ultimele zile de arest al reclamantului a determinat posibilitatea prelungirii arestului pe un termen maxim, și anume 4 luni. [2, §64-66]

Curtea a calificat că separarea artificială a dosarelor penale cu scopul prelungirii termenului de arest al reclamantului, care în caz contrar ar fi contrară prevederilor legislației în vigoare, reprezintă un element de rea-credință a autorităților și este calificată ca una arbitrară în sensul prevederilor art.5 alin.(1) din Convenție. Prin urmare, Înalta Curte a constatat încălcarea art.5 alin.(1). [2, §67-68]

Executarea hotărârii. În conformitate cu informația prezentată de către autorități, reclamantului i-a fost achitată satisfacția echitabilă în cuantumul stabilit. La 22 iulie 2015, ancheta a fost finalizată, iar dosarul penal a fost trimis instanței pentru examinare ulterioară. Cazul este în prezent examinat la Judecătoria Chișinău.[13] Considerăm oportun să menționăm faptul că făptuitorii

nu mai pot fi trași la răspundere penală pe motivul expirării termenului de prescripție. După condamnare de către Înalta Curte, autoritățile nu au modificat legislația execuțional-penală în vederea prevenirii plasării minorilor împreună cu adulții, prevederile în vigoare fiind actuale la momentul plasării minorului victimă a abuzului sexual în celulă cu minori condamnați la privațiune de libertate. Până în prezent la nivel național nu sunt elaborate programe speciale de asistență psihologică pentru minori, care ar putea fi urmate pe tot parcursul detenției.

Încălcările sistemice a drepturilor copiilor în detenție. Violența față de copii în detenție.

În conformitate cu Raportul Avocatului Poporului privind Vizita Preventivă la Penitenciarul Pentru Minori Nr.10 Goian în anul 2021, în cadrul audierilor, copiii au reclamat că sunt abuzați de către alți copii. Frecvente sunt și cazurile în care minorii sunt amenințați, umiliți sau înjosiți, agresati verbal de către angajații instituției penitenciare. Copiii care au fost victime ale abuzului nu beneficiază de evaluare și asistență psihologică. Totodată, în urma examinării registrelor de leziuni și automutilări, s-a constatat că nu toate cazurile de abuz se raportează sau sunt înregistrate și examinate corespunzător iar aceasta denotă lipsa mecanismului de protecție față de abuz și neglijare a copiilor, în perioada aflării în instituția de detenție. [14]

În cadrul vizitei în Penitenciarul 13, reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au constatat că în penitenciar se deținea și o minoră, care fiind vizitată în celula în care se deținea, s-a constatat că aceasta se deținea împreună cu persoane adulte, fapt, ce contravine standardelor atât naționale cât și internaționale. [15] Minorii deținuți au invocat frecvente cazuri de abuz psihologic și neglijare din partea angajaților instituției. Deseori sunt numiți sau insultați. În cele mai frecvente cazuri când solicită să meargă la plimbare, sau să fie examinați de către medic pentru a primi asistența sau bunuri necesare, solicitările le sunt ignorate fiindu-le neglijate necesitățile stringente. Cu toate că starea psihologică a copiilor este afectată copiii nu sunt evaluați și nu beneficiază de reabilitarea necesară. [15]

Concluzii.

În pofida ratificării convențiilor și tratatelor universale și regionale în domeniul drepturilor omului și racordării legislației naționale la standardele internaționale, copiii rămân cei mai vulnerabili subiecți în cadrul justiției penale. Aceștia suferă de încălcarea sistemică a drepturilor prin prezența violenței din partea codeținuților, detenția cu persoanele adulte, încărcarea ilegală, prelungirea nejustificată a arestului preventiv, neacordarea asistenței psihologice victimelor maltratărilor. Pentru asigurarea respectării plenare a drepturilor copiilor în sistemul penitenciar este necesară reformarea sistemului executării pedepselor

de către minori, separarea justiției juvenile de justiția pentru mături, cât și elaborarea măsurilor non-privative de libertate eficiente. Fără efectuarea acestei reforme, asigurarea plenară a respectării drepturilor copiilor în detenție este imposibilă.

Recomandări

Procuraturii Generale: 1) Elaborarea unui regulament de audiere a victimelor violenței și a abuzului sexual cu scopul evitării victimizării și a revictimizării acestora. 2) Instruirea procurorilor/ ofițerilor de urmărire penală, care audiază victimele abuzurilor sexuale. 3) Emiterea unui regulament special, care ar descrie modalitatea aplicării măsurilor preventive neprivative de libertate față de copii și evitarea aplicării arestului ca măsura preventivă.

Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor 1) Elaborarea regulamentului aplicării sancțiunilor cu caracter educativ cu scopul sporirii eficacității acestora. 2) Reformarea sistemului executării pedepselor penale de către condamnați minori. 3) Protejarea copiilor de violența codeținuților prin evaluarea personalității fiecărui minor, stabilirea gradului de agresivitate și plasarea copiilor în celule în dependență de evaluarea efectuată.

Administrației Penitenciarului Goian și P-13 1) Netolerarea violenței între codeținuți, aplicarea sancțiunilor disciplinare față de agresori. 2) Acordarea asistenței psihologice victimelor violenței (fizice, psihice, sexuale). 3) Acumularea promptă a materialelor în cazurile existenței abuzurilor față de copii, care vor permite tragerea la răspundere penală a făptuitorilor.

Referințe:

1. Case of Cantaragiu v. The Republic of Moldova (*Application no. 13013/11*) Decision 24 March 2020 final 24/07/2020. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: [udoc.echr.coe.int/eng#{"tabview": "document", "itemid": "001-201865"}](https://udoc.echr.coe.int/eng#{)
2. Cauza I.E. c. Republicii Moldova cererea nr. 45422/13 decizie din 26 mai 2020, definitivă din 26.08.2020. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: [https://hudoc.exec.coe.int/eng#{"%22tabview%22": "%22document%22", "%22EXECIdentifier%22": "%22004-55845%22"}](https://hudoc.exec.coe.int/eng#{)
3. Case of Osman v. The United Kingdom (87/1997/871/1083) [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257>
4. POALELUNGI M., SÂRCU D., GRIMALSCHI L. [et al.]. Convenția Europeană a Drepturilor Omului: Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a drepturilor omului versus Republica Moldova: Concluzii și recomandări. Chișinău: S. n., (ÎS FEP “Tipografia Centrală”), 2017, 576 p.
5. Case of Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania (*Application no. 41720/13*) Decision 25 June 2019. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"%22tabview%22": "%22document%22", "%22itemid%22": "%22001-194307%22"}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{)

6. Case of O’Keeffe v. Ireland (*Application no. 35810/09*) Decision 28 January 2014 [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22002-9263%22>}
7. Case of Z and others v. The United Kingdom (*Application no. 29392/95*) Decision 10 May 2001. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:%22document%22},%22itemid%22:%22001-58032%22>}
8. Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela) adoptat prin Rezoluția Adunării Generale 70/175 din 17 decembrie 2015
9. Ansamblul regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing) adoptat de către Organizația Națiunilor Unite prin Rezoluția 40/33 din 29 nov. 1985
10. Convenție Internațională Nr. 1989 din 20.11.1989 cu privire la Drepturile Copilului* Publicat : 30.12.1998 în Tratatate Internaționale Nr. 1 art Nr : 52 Data intrării in vigoare : 25.02.1993 * Adoptată de Adoptarea generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Intrat în vigoare la 20 septembrie 1990. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356341
11. Recomandarea Comitetului de Miniștri ai Statelor Membre, referitoare la Regulile Penitenciare Europene REC(2006)2 (Adoptată de Comitetul de Miniștri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de a 952-a reuniuni a Miniștrilor Delegați). [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: (Microsoft Word - Regulile europene pentru penitenciare - Var REC_2006_2.d\205) (coe.int)
12. Codul de Executare al Republicii Moldova Publicat : 05-11-2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. 704 Versiune în vigoare din 06.10.2012, în baza modificărilor prin LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443. [
13. I.E. v. the Republic of Moldova Leading | Case | 45422/13 | Pending | Standard Procedure | Judgment date: 26/05/2020 | Final judgment date: 26/08/2020. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-55845>
14. Raport privind Vizita Preventivă Penitenciarul Pentru Minori Nr.10 Goian 17-18 mai 2021. [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: <http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/06/Raport-vizita-P-10-1.pdf>
15. Raport privind Vizita Preventivă Penitenciarul Nr.13 Chișinău 17 iunie 2021 [Accesat: 16.10.2022] Disponibil: <http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/07/Raport-P-13-.pdf>

